

TÍTULO: LOCAL DE CONSUMO DA PRINCIPAL REFEIÇÃO E SUA ASSOCIAÇÃO COM O PREPARO DE REFEIÇÕES E DISPONIBILIDADE DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS EM UNIVERSITÁRIOS

DOI: 10.5281/zenodo.17815691

AUTORES: EVA DÉBORA DE OLIVEIRA ANDRADE, RAFAELA NAYARA DA COSTA PELONHA, ÉRIKA PAULA SILVA FREITAS, JOSÉ DOUGLAS BERNARDINO DOMINGOS, BRUNA LEAL LIMA MACIEL

INTRODUÇÃO: A PRATICIDADE E A DISPONIBILIDADE DE ALIMENTOS ULTRAPROCESSADOS PODEM IMPACTAR NEGATIVAMENTE NA QUALIDADE DA ALIMENTAÇÃO DE UNIVERSITÁRIOS, REDUZINDO O CONSUMO DE REFEIÇÕES PREPARADAS EM CASA, ASSIM COMO DE FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS (FLV).

OBJETIVO: VERIFICAR A ASSOCIAÇÃO ENTRE LOCAL DE CONSUMO DA PRINCIPAL REFEIÇÃO COM VARIÁVEIS RELACIONADAS AO PREPARO DE REFEIÇÕES E DISPONIBILIDADE DE FLV EM UNIVERSITÁRIOS. **MÉTODOS:** ESTUDO TRANSVERSAL REALIZADO ENTRE FEVEREIRO E AGOSTO DE 2024, COM 162 ESTUDANTES DE GRADUAÇÃO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE. A COLETA FOI REALIZADA POR QUESTIONÁRIO ONLINE, CONTEMPLANDO ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS E DE PREPARO/CONSUMO DE REFEIÇÕES E DISPONIBILIDADE DE FLV. UTILIZARAM-SE TESTES QUI-QUADRADO, ALÉM DE REGRESSÃO LOGÍSTICA PARA VARIÁVEIS ASSOCIADAS AO LOCAL DE CONSUMO DA PRINCIPAL REFEIÇÃO.

RESULTADOS: A MEDIANA DE IDADE FOI DE 24 ANOS, MAIORIA DO SEXO FEMININO (70,1%), SENDO QUE 43,3% CONSUMIAM A PRINCIPAL REFEIÇÃO FORA DE CASA. COMER EM CASA ASSOCIOU-SE À MAIOR DISPONIBILIDADE DE FLV ($P<0,05$), DIVISÃO DO PREPARO DAS REFEIÇÕES ($P<0,05$), MORAR COM OS PAIS ($P<0,05$) E TER MAIS DE 2H PARA COZINHAR ($P<0,05$). TER BAIXA DISPONIBILIDADE DE FLV AUMENTOU EM 4,43 VEZES A CHANCE DE COMER FORA ($P<0,05$). SER O ÚNICO RESPONSÁVEL PELO PREPARO DAS REFEIÇÕES AUMENTOU EM 7,28 VEZES A CHANCE DE SE ALIMENTAR FORA ($P<0,05$). **CONCLUSÃO:** O LOCAL DE CONSUMO DA PRINCIPAL REFEIÇÃO ASSOCIOU-SE COM VARIÁVEIS RELACIONADOS AO PREPARO DAS REFEIÇÕES E À DISPONIBILIDADE DE FLV NOS UNIVERSITÁRIOS, SUGERINDO QUE COMER EM CASA PODE FAVORECER A DISPONIBILIDADE E O CONSUMO DE FLV. ESTRATÉGIAS QUE INCENTIVEM A DIVISÃO DAS RESPONSABILIDADES CULINÁRIAS E QUE PROMOVAM HABILIDADES DE PREPARO DE ALIMENTOS PODEM CONTRIBUIR PARA UMA ALIMENTAÇÃO MAIS EQUILIBRADA ENTRE OS UNIVERSITÁRIOS AVALIADOS.

PALAVRAS-CHAVE: ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS; CONSUMO DE VEGETAIS; PREPARO DE REFEIÇÕES; HABILIDADES CULINÁRIAS.

APOIO FINANCEIRO: COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR—BRASIL (CAPES)—CÓDIGO FINANCEIRO 001; E PELA BOLSA 26/2018 DO CONSELHO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO (406353/2018-2).